

Barcamp am Freitag, den 8. Oktober 2021

barcamp - Wissen(schaft) teilen für Promovierende und Promovierte der Universität Hildesheim (digital), organisiert vom GZ der Uni HI (Dr. Svea Korff)

<https://www.uni-hildesheim.de/graduierenzentrum/aktuelles/veranstaltungen/barcamp-wissenschaft-teilen/>

TaskCards

☰ TaskCards 🔍 🇩🇪 🗄️ ↻

Sessionplan barcamp - Wissen(schaft) teilen 4

am Freitag, 8. Oktober 2021 für Promovierende und Promovierte der Universität Hildesheim (digital)

Regeln

- # 1. Was aus einem Barcamp wird, bestimmen die Teilgeber*innen.
- # 2. Es muss keinen Input geben, eine Frage reicht.
- # 3. Formuliere Deinen Sessionvorschlag kurz und präzise.
- # 4. Es kann so viele Sessions geben, wie Räume vorhanden sind.
- # 5. Eine Session kann mit mindestens zwei Personen stattfinden.
- # 6. Eine Person kann mehrere Sessions anbieten.
- # 7. Jede Session wird dokumentiert.
- # 8. Es ist okay, eine Session mittendrin zu verlassen.
- # 9. Eine Session dauert nicht länger als 45 Minuten.

Social Media

Twitter: @GZ_UniHi
Instagram: @unihildesheim
Hashtags: #barcamp #wissenteilen

Dokumentation

0:00 / 1:43

- ▼ Svea: Kursangebote im Graduiertenzentrum (Session 3) 1 ❤️
- ▼ Annette - Wissen(schaft) teilen durch Forschungsdatenmanagement (Session ?) 2 ❤️
- ▼ Ninon, Stefan & Jochen: Promotion - und dann? (Session 1) 2 ❤️
- ▼ Gabriele und Karina: Karriereoptionen für WissenschaftlerInnen (Session 2) 1 ❤️

14: KAFF
15:
15:
16: Netzw

Session 4: Wissen(schaft) teilen durch FDM (Annette)

Regeln

- # 1. Was aus einem Barcamp wird, bestimmen die Teilgeber*innen.
- # 2. Es muss keinen Input geben, eine Frage reicht.
- # 3. Formuliere Deinen Sessionvorschlag kurz und präzise.
- # 4. Es kann so viele Sessions geben, wie Räume vorhanden sind.
- # 5. Eine Session kann mit mindestens zwei Personen stattfinden.
- # 6. Eine Person kann mehrere Sessions anbieten.
- # 7. Jede Session wird dokumentiert.
- # 8. Es ist okay, eine Session mittendrin zu verlassen.
- # 9. Eine Session dauert nicht länger als 45 Minuten.

Social Media

Twitter: @GZ_UniHi

Instagram: @unihildesheim

Hashtags: #barcamp #wissenteilen

„Qualitätsgesicherte Forschungsdaten bilden einen Grundpfeiler wissenschaftlicher Erkenntnis und können unabhängig von ihrem ursprünglichen Erhebungszweck vielfach Grundlage weiterer Forschung sein.“

([Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen. 2010. Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten. RatSWD Working Paper Series 156.](#))

Rahmenbedingungen¹

- Förderseitige Vorgaben
- Gute wissenschaftliche Praxis
- Leitlinien von Wissenschaftsorganisationen
- Empfehlungen und Stellungnahmen von Fachgesellschaften
- Möglichkeiten zur Veröffentlichung von Artikeln über Forschungsdaten
- (...)

Daten speichern und teilen²

Die **regelmäßige Sicherung der Forschungsdaten** spielt eine **zentrale Rolle** im Forschungsdatenmanagement. Sie obliegt der Verantwortung der Forschenden, die darin vom IT Servicezentrum mit folgenden Diensten unterstützt werden.

¹ <https://www.forschungsdaten-bildung.de/daten-teilen-motive> (Zugriff am 28.09.2021)

²

<https://www.uni-kassel.de/forschung/forschungsdatenmanagement/daten-managen/daten-speichern-und-teilen> (Zugriff am 28.09.2021)